

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

qarshi kurashish uchun muhim platforma hisoblanadi. Shu sababli, O'zbekiston hukumati raqamli infratuzilmani rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va IT mutaxassislarni tayyorlash kabi masalalarga katta e'tibor qaratmoqda [1].

Maqolada, avvalo, mavzuga oid adabiyotlar tahlili o'tkaziladi, ya'ni raqamli transformatsiya jarayonini va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishga ta'sirini o'rgangan ilmiy ishlanmalar, kitoblar va maqolalar tahlil qilinadi. Keyin tadqiqot metodologiyasi bayon etiladi, ya'ni jahon tajribasini o'rganish uchun qo'llanilgan usullar va manbalar haqida ma'lumot beriladi. Shundan so'ng, tahlil va natijalar bo'limida jahonning turli davlatlaridagi raqamli transformatsiya tajribasi va ularning natijalari o'rganiladi. Oxirida esa, xulosa va takliflar beriladi, ya'ni olingan natijalar asosida O'zbekiston uchun raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar keltiriladi.

Umumiy olganda, ushbu maqola raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha jahon tajribasini o'rganish va uni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlarini baholashga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli transformatsiya va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishga ta'sirini o'rganish so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlar obyekti bo'lib, ushbu bo'limda raqamli transformatsiya jarayonini va uning jamoat tashkilotlarini boshqarishda qanday rol o'ynayotganligini tushunish uchun eng muhim adabiyotlar tahlil qilinadi. Alan Brown va Mark Tompsonning "Digitally Transforming Government: A guide for public sector leaders" asari davlat sektoridagi raqamli transformatsiya jarayonining asosiy omillari va muhim jihatlarni o'rganishga bag'ishlangan. Mualliflar raqamli transformatsiyani amalga oshirishda liderlik, samarali strategiyalar va amaliyotlar ahamiyatini hamda raqamli transformatsiya orqali davlat xizmatlarini tezkor va shaffof olib borish, fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilash imkoniyatlarini yoritishgan [2].

Andryu Greenway va Ben Terretning "Digital transformation at scale: Why the strategy is delivery" kitobi keng ko'lami raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va usullarni ko'rib chiqadi. Mualliflar muvaffaqiyatli transformatsiya uchun strategiya va amaliy ijroning birgalikda ahamiyati qanchalik muhim ekanligini ta'kidlab o'tishgan [3].

Joel Reidenberg va Anne-Laure Mentionning "Government digital: the quest to regain public trust" asarida raqamli transformatsiya orqali davlat xizmatlari va jamoat tashkilotlari faoliyatini yaxshilash orqali jamoatchilik ishonchini qaytarish jarayoni tasvirlangan. Raqamli transformatsiya orqali fuqarolar bilan shaffof va ochiq munosabatlarni o'rnatish, davlat xizmatlarini modernizatsiya qilish masalalari tahlil qilingan [4].

Darrell M. Vest "Digital government: Leveraging innovation to improve public sector performance" kitobida davlat sektorida innovatsiyalarni joriy etish va raqamli texnologiyalar orqali davlat xizmatlarini yaxshilash imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Asarda innovatsiyalar orqali jamoat tashkilotlarining samaradorligini oshirish, resurslarni tejash va fuqarolarga yanada sifatli xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlari yoritilgan [5].

Shuningdek, Nagi K. Hanna "Transforming government and building the information society: Challenges and opportunities for the developing world" asarida rivojlanayotgan davlatlarda raqamli transformatsiyani amalga oshirishda duch kelinadigan muammolar va imkoniyatlarni ko'rib chiqib, raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan omillar, strategiyalar va amaliyotlarni tahlil qiladi [6].

Yuqoridagi adabiyotlar raqamli transformatsiya jarayonining turli jihatlarni o'rganish bilan birga, jamoat tashkilotlarini boshqarishda raqamli transformatsiyaning muhim rol o'ynashi, xususan, samaradorlikni oshirishi va fuqarolar bilan aloqalarni yaxshilashi mumkin. Shuningdek, adabiyotlarni tahlil qilish natijasida olinadigan bilimlar asosida O'zbekiston sharoitida raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan strategiyalar va amaliyotlar ishlab chiqilishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli tahlil va yondashuv, taqqoslash, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish yondoshuvlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli transformatsiya jarayoni hozirgi kunda jahon miqyosida keng tarqalgan bo'lib, jamoat tashkilotlari boshqaruvida katta o'zgarishlarga olib kelmoqda. Ushbu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun jahon tajribasini o'rganish zamonaviy dunyoda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi. Bu jarayon jamoat tashkilotlari faoliyatini yanada samarali, shaffof va fuqarolar uchun qulay qilish imkonini beradi. Raqamli

transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasini o'rganish bir qator sabablarga ko'ra muhimdir:

1-jadval. Raqamli transformatsiya jarayonida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish bo'yicha jahon tajribasi.

Asosiy omillar	Davlat va tajriba
Raqamli infratuzilma	Estoniya raqamli davlat modelining yetakchilaridan biri hisoblanadi. Ular raqamli infratuzilmani rivojlantirish orqali davlat xizmatlarini to'liq raqamli platformaga o'tkazishdi. Masalan, davlat xizmatlarining aksariyati onlayn ravishda amalga oshiriladi va bu fuqarolar uchun katta qulaylik yaratdi. Shuningdek, raqamli identifikatsiya va elektron imzo kabi texnologiyalar keng qo'llaniladi, bu esa davlat va fuqarolar o'rtasidagi muloqotni soddalashtirdi va shaffoflikni oshirdi.
Davlat xizmatchilarini raqamli malakasini oshirish	Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilarini raqamli malakasini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Ular davlat xizmatchilari uchun maxsus raqamli o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish orqali raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlashga intilmoqda. Bu esa raqamli transformatsiya jarayonini tezlashtirishga va davlat xizmatlarini yaxshilashga yordam berdi. Singapurda raqamli malakalarni oshirish bo'yicha keng ko'lamlı dasturlar amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatchilariga zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va ulardan foydalanish bo'yicha doimiy o'quv dasturlari taqdim etiladi. Bu davlat xizmatlarini tezkor, samarali va innovatsion tarzda ko'rsatishga imkon beradi.
Aholi va jamoatchilik bilan hamkorlik	Kanadada raqamli transformatsiya jarayonida aholining ishtiroki va jamoatchilik bilan hamkorlikka katta e'tibor qaratiladi. Fuqarolar bilan ochiq muloqot va hamkorlikni ta'minlash, xususan, raqamli platformalar orqali aholining fikr-mulohazalarini olish va xizmatlarni takomillashtirish uchun foydali ma'lumotlar yig'ish orqali davlat xizmatlari shaffofligini oshirishga intilishadi. Shvetsiyada ham aholi va jamoatchilik bilan faol hamkorlik qilish orqali raqamli transformatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishga intilishadi. Davlat xizmatlarini ko'rsatishda fuqarolar ishtirokini ta'minlash va ularning ehtiyojlarini inobatga olish orqali xizmatlar sifatini oshirishga erishishdi.

Ushbu jadvalga ko'ra, Estoniya raqamli davlat modelining yetakchilaridan biri hisoblanadi. Ular raqamli infratuzilmani rivojlantirish orqali davlat xizmatlarini to'liq raqamli platformaga o'tkazishdi. Masalan, davlat xizmatlarining aksariyati onlayn ravishda amalga oshiriladi, bu esa fuqarolar uchun katta qulaylik yaratdi. Shuningdek, raqamli identifikatsiya va elektron imzo kabi texnologiyalar keng qo'llanilib, davlat va fuqarolar o'rtasidagi muloqotni soddalashtirdi va shaffoflikni oshirdi.

Buyuk Britaniyada esa davlat xizmatchilarining raqamli malakasini oshirishga katta e'tibor berilmoqda. Ular davlat xizmatchilari uchun maxsus raqamli o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish orqali raqamli texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlashga intilmoqda. Bu esa raqamli transformatsiya jarayonini tezlashtirishga va davlat xizmatlarini yaxshilashga yordam berdi.

Singapurda raqamli malakalarni oshirish bo'yicha keng ko'lamlı dasturlar amalga oshirilmoqda. Davlat xizmatchilariga zamonaviy texnologiyalarni o'rganish va ulardan foydalanish bo'yicha doimiy o'quv dasturlari taqdim etiladi. Bu davlat xizmatlarini tezkor, samarali va innovatsion tarzda ko'rsatishga imkon beradi.

Kanadada esa raqamli transformatsiya jarayonida aholining ishtiroki va jamoatchilik bilan hamkorlikka katta e'tibor qaratiladi. Fuqarolar bilan ochiq muloqot va hamkorlikni ta'minlash orqali davlat xizmatlari shaffofligini oshirishga intilishadi. Masalan, raqamli platformalar orqali aholining fikr-mulohazalarini olish va xizmatlarni takomillashtirish uchun foydali ma'lumotlar yig'ishadi.

Shvetsiya aholi va jamoatchilik bilan faol hamkorlik qilish orqali raqamli transformatsiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirib, davlat xizmatlarini ko'rsatishda fuqarolar ishtirokini ta'minlash va ularning ehtiyojlarini inobatga olish orqali xizmatlar sifatini oshirishga erishdi.

Raqamli transformatsiya jamoat tashkilotlarini boshqarishda quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi:

Raqamli texnologiyalar orqali xizmatlar tezkor, shaffof va samarali amalga oshiriladi.

Raqamli infratuzilma va malakali kadrlar yordamida davlat xizmatlarini samarali boshqarish mumkin.

Raqamli platformalar orqali fuqarolar bilan tezkor va samarali muloqot o'rnatiladi, bu esa davlat xizmatlarining sifatini oshiradi.

Raqamli texnologiyalar orqali xizmatlar shaffofligi oshiriladi va korrupsiya xavfi kamayadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, davlat xizmatchilarining raqamli malakasini

oshirish va aholining ishtirokini ta'minlash muhim omillar hisoblanadi. Bu tajribalar O'zbekiston sharoitida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli transformatsiya bugungi kunda jamoat tashkilotlarini boshqarishda muhim o'rin tutadi. Jahon tajribasini o'rganish orqali raqamli texnologiyalarni joriy etish samaradorligini, davlat xizmatlarini shaffof va qulay qilish imkoniyatlarini hamda fuqarolar ishtirokini ta'minlashning ahamiyatini tushunish mumkin. Xususan, Estoniya, Buyuk Britaniya, Singapur, Kanada va Shvetsiya kabi davlatlar tajribasi raqamli transformatsiyani muvaffaqiyatli amalga oshirishda nihoyatda muhimdir. Raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirish va davlat xizmatlari shaffofligini ta'minlash uchun quyidagi takliflar beriladi:

Zamonaviy va mustahkam raqamli infratuzilmani yaratish orqali davlat xizmatlarini onlayn platformalarga o'tkazish. Bu jarayonni tezlashtirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish lozim.

Raqamli identifikatsiya va elektron imzo kabi texnologiyalarni keng joriy etish orqali fuqarolar va davlat o'rtasidagi muloqotni soddalashtirish va shaffoflikni ta'minlash.

Davlat xizmatchilari uchun maxsus raqamli o'quv dasturlari va treninglar tashkil etish. Bu orqali ular raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishadi.

Malakali kadrlarni tayyorlash va ularga doimiy ravishda malaka oshirish imkoniyatlarini taqdim etish.

Fuqarolar bilan ochiq muloqot va hamkorlikni ta'minlash uchun raqamli platformalarni yaratish. Bu platformalar orqali fuqarolar fikr-mulohazalarini olish va xizmatlarni takomillashtirish mumkin.

Jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish va davlat xizmatlarini takomillashtirish uchun fuqarolar ishtirokini ta'minlash.

Zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish orqali davlat xizmatlarini yanada samarali qilish. Bu uchun ilmiy-tadqiqot va innovatsion markazlarni qo'llab-quvvatlash zarur.

Innovatsiyalar orqali xizmatlar sifatini oshirish va resurslarni samarali boshqarish.

Jahon tajribasini o'rganish va xalqaro standartlarga mos keladigan yechimlarni joriy etish. Bu orqali O'zbekiston davlat xizmatlarini xalqaro darajada raqobatbardosh qilish.

Xalqaro tashkilotlar va boshqa davlatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish orqali eng yaxshi amaliyotlarni o'rganish va joriy etish.

Raqamli transformatsiya jarayonida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirish O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun jahon tajribasini o'rganish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va fuqarolar ishtirokini ta'minlash zarur. Ushbu takliflar raqamli transformatsiyani samarali amalga oshirishga va davlat xizmatlarini yanada yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/5841063>
2. G'ulomov S.S., Sodiqov M.Q., Abdullayev U.T. (2019). *Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat*. Toshkent: Iqtisodiyot va moliya nashriyoti. (pp. 45-78)
3. Karimov M., Nazarov Q. (2021). *O'zbekistonda davlat xizmatlarini raqamlashtirish va ularni takomillashtirish masalalari*. Toshkent: TDYuU nashriyoti. (pp. 23-56)
4. Usmonov B. (2020). *Davlat boshqaruvida innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati*. Toshkent: Fan va texnologiyalar markazi. (pp. 10-35)
5. Safarov H.R., Mirzaev R.R. (2022). *Raqamli transformatsiya va jamoat tashkilotlari boshqaruvi*. Toshkent: Yangi asr avlodi. (pp. 60-102)
6. Brown, A., & Thompson, M. (2018). *Digitally Transforming Government: A Guide for Public Sector Leaders*. Routledge. (pp. 15-45)
7. Greenway, A., & Terrett, B. (2018). *Digital Transformation at Scale: Why the Strategy is Delivery*. London Publishing Partnership. (pp. 30-55)
8. Reidenberg, J., & Mention, A.-L. (2020). *Government Digital: The Quest to Regain Public Trust*. Springer. (pp. 50-80)
9. West, D. M. (2014). *Digital Government: Leveraging Innovation to Improve Public Sector Performance*. Brookings Institution Press. (pp. 40-75)
10. Hanna, N. K. (2010). *Transforming Government and Building the Information Society: Challenges and Opportunities for the Developing World*. Springer. (pp. 20-65)

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

